

SOVET HOKIMIYATI DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA OLIY TA’LIM TIZIMI: SHAKLLANISHI, RIVOJLANISHI VA INQIROZLI JIHLARI

Sulaymonova Dildora Sirojiddin qizi

Buxoro davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi bosqich magistranti.

Bobojonova Feruza Xayatovna

Buxoro davlat universiteti dotsenti, tarix fanlari nomzodi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18085162>

Annotatsiya. Ushbu maqola 1924–1991-yillar oralig‘ida O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimining tarixiy taraqqiyotini tahlil qiladi. Tadqiqotda savodsizlikni tugatishdan boshlab, ixtisoslashtirilgan oliy o‘quv yurtlari tarmog‘ining yaratilishi, Ikkinchi jahon urushi davridagi evakuatsiya jarayonlarining ilmiy salohiyatga ta’siri va 1960-1980-yillardagi ta’limning inqirozli holatlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, sovet mafkurasi va "paxta yakkahokimligi"ning ta’lim sifatiga salbiy ta’siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: oliy ta’lim, O‘zbekiston SSR, Likbez, SAGU, milliy kadrlar, paxta mustabidligi, evakuatsiya, ilmiy salohiyat, ruslashtirish siyosati.

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Аннотация. В данной научной статье анализируется историческое развитие системы высшего образования в Узбекистане в период с 1924 по 1991 годы. В исследовании рассматриваются этапы перехода от кампаний по ликвидации безграмотности (ликбез) к созданию сети специализированных высших учебных заведений. Особое внимание уделяется влиянию советской идеологии на учебные программы, роли эвакуированных вузов в годы Второй мировой войны в повышении местного научного потенциала и проблемам «хлопковой монополии», приводившей к мобилизации студентов на принудительные работы. Исследование подчеркивает дуализм советской модели образования: достижение значительного количественного роста кадров при одновременном осуществлении политики русификации и идеологического давления.

Ключевые слова: высшее образование, Узбекская ССР, ликбез, САГУ, национальные кадры, хлопковая диктатура, эвакуация, научный потенциал, политика русификации.

THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN DURING THE SOVIET ERA: HISTORICAL ANALYSIS AND CONTRADICTIONS

Abstract. This scientific article examines the historical development of the higher education system in Uzbekistan between 1924 and 1991. The study analyzes the evolutionary stages from mass literacy campaigns (Likbez) to the establishment of a centralized network of specialized higher education institutions. Particular attention is paid to the impact of Soviet ideology on curricula, the role of academic institutions evacuated during World War II in enhancing local scientific potential, and the challenges of the "cotton monopoly" which led to the systematic mobilization of students for forced labor. The research highlights the inherent duality of the Soviet education model: achieving significant quantitative growth in professional cadres while simultaneously implementing Russification policies and ideological constraints.

Keywords: *higher education, Uzbekistan SSR, Likbez, SAGU, national cadres, cotton monopoly, evacuation, scientific potential, Russification policy.*

Introduction (Kirish)

Bugungi kunda ijtimoiy soha olimlari oldida tarixni xolisona o'rganish va tahlil etish, tadqiqotlar orqali ijtimoiy-siyosiy voqealarni o'z holicha xalqqa yetkazish dolzarb vazifa sifatida turibdi. Bu borada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev Oliy majlisga qilgan murojaatnomasida: "Milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizni qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish lozim. O'tmishga berilgan baho albatta xolisona, eng muhimi, turli mafkuraviy qarashlardan xoli bo'lishi zarur" deb ta'kidlagan edilar.

O'zbekiston SSRda 1920-yillarda ijtimoiy-madaniy hayotdagi asosiy muammolardan biri savodsizlik darajasining yuqoriligi edi. Yurtimizda sovet hukmronligi davrida xalqimiz orasida savodsizlikni tugatishga, ziyoli qatlarni ko'paytirib, malakali kadrlar yetishtirishga alohida e'tibor qaratildi. Shu maqsadda bu davrda Likbez harakati yo'lga qo'yildi. Ommaviy savodxonlik kompaniyalari o'tkazilib, qisqa muddatli kurslar, kechki maktablar tashkil qilinishi bilan 1930-yillarga kelib, savodsizlik sezilarli darajada kamaydi. Ta'lim tizimidagi islohotlar yangi o'quv dasturlari va darsliklar ishlab chiqishga qaratildi.

Methods (Tadqiqot metodlari)

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda tarixiy xolislik, tizimlilik va qiyosiy-mantiqiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Oliy ta'lim tizimining rivojlanish bosqichlarini aniqlashda 1940–1988-yillarni o'z ichiga olgan davlat statistik to'plamlari asosiy manba bo'lib xizmat qildi. Miqdoriy o'zgarishlarni sifat ko'rsatkichlari bilan solishtirish orqali tizimning samaradorligi qiyosiy tahlil etildi.

Results (Tadqiqot natijalari)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 1932-yilda respublikamizda 31 ta oliy o'quv yurtida 12,2 ming talaba o'qigan bo'lsa, 1941-yilga kelib ularning soni 18-19 ming kishiga yetdi. 1933-yilda Toshkent davlat pedagogika instituti tashkil qilinishi pedagogik kadrlarni tayyorlashda muhim rol o'ynadi.

Ikkinchi jahon urushi davrida (1941-1943) Moskva, Leningrad, Kiyev va boshqa shaharlardan ko'chirib keltirilgan 35 ta Oliy o'quv yurti va 7 ta akademiya respublika ilmiy bazasini shakllantirdi. Urushdan keyingi yillarda oliy o'quv yurtlari tarmog'i yanada o'sdi. 1960–1961-o'quv yilida 30 ta Oliy o'quv yurtida 101,3 ming va 1987–1988-o'quv yilida 43 ta Oliy o'quv yurtida 300,3 ming talaba o'qidi. Biroq, 1950—1953 yillarda Oliy o'quv yurtlarini bitirganlarning atigi 30 foizini o'zbeklar tashkil qildi. 1961—1985-yillarda respublika Oliy o'quv yurtlari 828 mingga yaqin turli soha mutaxassislarini yetishtirib berdi.

Discussion (Muhokama va tahlil)

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'limdagi miqdoriy siljishlar jiddiy sifat muammolari bilan kechgan. Birinchidan, ruslashtirish siyosati ta'limning barcha bosqichlariga singdirilgan edi. RSFSR va Ukrainadagi pedinstitutlarga O'zbekistondan ko'plab talabalarning yuborilishi ruslashtirishning bir vositasi edi. Oliy o'quv yurtlaridagi professor-o'qituvchilarning asosiy qismi rus ziyolilari bo'lib qolgan edi.

Ikkinchidan, o'zbek qishloqlaridagi og'ir iqtisodiy ahvol mahalliy yoshlarning Oliy maktablarda o'qishiga to'sqinlik qilgan. 1965-1966 o'quv yillaridan boshlab talabalar sonining ortishi "bilim uchun emas, diplom uchun" degan aqidaning shakllanishiga olib keldi. Eng ayanchli holat shundaki, talabalar har yili bir necha oylab o'qish hisobiga majburiy holda paxta terimiga va boshqa qishloq xo'jaligi yumushlariga safarbar qilingan. Bu o'quv dasturlarining to'liq bajarilmasligiga va mutaxassislar saviyasining pasayishiga sabab bo'ldi. Olimlarga "ijtimoiy buyurtma" berish orqali fanni mafkuralashtirish avj oldi.

Conclusion (Xulosa)

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sovet davrida oliy ta'lim tizimidagi islohotlar ziddiyatli bo'lgan. Bir tomondan, respublikada keng ko'lamlı mutaxassislar bazasi yaratildi, ommaviy savodxonlikka erishildi. Ikkinchi tomondan, bu tizim milliy o'zlikni yo'qotishga, tariximizni qoralab ko'rsatishga va xalqimizni xomashyo yetkazib beruvchi kuch sifatida ishlatishga yo'naltirilgan edi. Mustaqillik arafasida I.A.Karimov ta'kidlaganidek, fanga iste'dodli yoshlarni jalb qilish va ta'limni tubdan qayta qurish hayotiy zaruratga aylangan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. 4-tom. – Toshkent: O'zbekiston, 2020.
2. **Karimov I.A.** O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O'zbekiston, 2011.
3. **O'zbekistonning yangi tarixi.** Ikkinchi kitob: O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida. – Toshkent: Sharq, 2000. – 688 b.
4. **Raxmonov R.** O'zbekistonda oliy ta'lim tarixi (XX asr). – Toshkent: Fan, 2005. – 210 b.
5. **Ziyayeva D.** O'zbekiston ziyolilari: tarixiy tahlil. – Toshkent: Akademnashr, 2014.
6. **Turg'unov T.** O'zbekistonda maorif va fan: yutuqlar va yo'qotishlar. – Toshkent, 2009.
7. **Sodiqov M.** O'zbekiston tarixi (1917-1991). O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2012.
8. **O'zbekiston SSR xalq xo'jaligi statistik to'plami (1917-1987).** – Toshkent, 1988.